

Milano, ___24/09/2024___

**Richiesta al Comitato Etico CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

**VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA STRUTTURA E FUNZIONE CARDIACA 6 ANNI DOPO
UN DISORDINE IPERTENSIVO IN GRAVIDANZA**

Proponente:

Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia

IRCCS MultiMedica

E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio **“VALUTAZIONE PROSPETTICA DELLA STRUTTURA E FUNZIONE CARDIACA 6 ANNI DOPO UN DISORDINE IPERTENSIVO IN GRAVIDANZA”**.

Si tratta di un Progetto di ricerca che ha **lo scopo principale** di confrontare le proprietà di deformazione miocardica globale del ventricolo sinistro di donne con pregresso disordine ipertensivo in gravidanza (acronimo inglese pHDP) rispetto a quelle di donne sane senza pHDP, combinate per età ed etnia, a circa 6 anni dal parto.

I **Pazienti in studio** sono 30 donne con pHDP e 30 donne senza pHDP, combinate per età ed etnia.

L'ipertensione arteriosa in gravidanza è una condizione relativamente comune, che interessa circa il 10% delle donne in gravidanza. Essa può essere cronica (insorta prima della gravidanza o diagnosticata prima delle 20 settimane di gravidanza) oppure di nuova insorgenza (ipertensione gestazionale o pre-eclampsia).

Negli anni successivi al parto, le gravide con “disordini ipertensivi in gravidanza (acronimo inglese “HDP”) tendono a sviluppare aterosclerosi subclinica e alterazioni della struttura e funzione cardiaca che possono condizionare un'aumentata incidenza di eventi cardiovascolari avversi nel lungo termine, tra cui infarto miocardico, scompenso cardiaco, ictus e morte da cause cardiovascolari.

Ad oggi, solo un limitato numero di studi hanno valutato lo strain longitudinale globale del ventricolo sinistro (acronimo inglese “LV-GLS”) mediante ecocardiografia speckle tracking (acronimo inglese “STE”) in donne con pHDP, riportando risultati non univoci. Clemmensen TS et al., utilizzando la metodica STE, hanno confrontato le differenze nella funzione miocardica a lungo termine di donne con pre-eclampsia (PE) a precoce insorgenza (acronimo inglese “EOPE”), donne con PE ad insorgenza tardiva (acronimo inglese “LOPE”) e controlli normotesi combinati per età. Le donne con storia di EOPE avevano più frequentemente riduzione subclinica della funzione ventricolare sinistra a 12 anni dalla gravidanza complicata da PE rispetto a quelle con storia di LOPE ed ai controlli normotesi. Il GLS risultava essere il parametro ecocardiografico con la più forte associazione con la EOPE. Boardman H et al., esaminando 103 donne con pHDP e 70 donne normotesi nella pregressa gravidanza, dai 5 ai 10 anni dopo la gravidanza, hanno trovato che quelle con pHDP avevano una conformazione cardiaca diversa caratterizzata da una più grande massa ventricolare sinistra indicizzata, un più grande volume atriale sinistro indicizzato e una più alta LVEF ma un rapporto E/A più basso e un GLS ridotto.

Levine LD et al. hanno trovato un rischio 2.4 volte più alto di ipertensione a 10 anni di distanza da una pregressa gravidanza complicata da HDP. Rispetto alle pazienti senza ipertensione, quelle che avevano sviluppato ipertensione, indipendentemente dalla storia pregressa di HDP, avevano un accentuato rimodellamento ventricolare sinistro, caratterizzato da un più grande spessore relativo di parete; una funzione diastolica peggiore, con onda e' sia settale che laterale, misurata con Doppler tessutale ad onda pulsata (acronimo inglese “PW-TDI”) più bassa ed un rapporto E/A ridotto; un GLS ridotto; un'aumentata elastanza arteriosa effettiva. Le differenze nelle misure non invasive del rischio cardiovascolare erano condizionate principalmente dalla diagnosi di ipertensione, a prescindere dalla storia di HDP, suggerendo che il noto rischio di patologia cardiovascolare a lungo termine fosse principalmente la conseguenza dello sviluppo di ipertensione. A differenza degli studi sopra citati, Al-Nashi M et al., che hanno valutato la struttura e funzione ventricolare sinistra e destra, e l'interazione ventricolo-arteriosa, in 15

donne ad 11 anni di distanza da una gravidanza complicata da PE e 16 controlli combinati con storia di gravidanza normale, non hanno identificato alterazioni residue della funzione ventricolare sistolica o diastolica, sinistra o destra, né anomalie nell'interazione ventricolo-arteriosa, in donne con precedente storia di PE.

Dato che il rischio di eventi cardiovascolari nel periodo successivo al parto in donne con pHDP è più alto entro la prima decade successiva alla gravidanza, il presente studio è stato disegnato principalmente per valutare la struttura e funzione cardiaca in una coorte di donne con pHDP rispetto ad un gruppo di controllo composto da donne con pregressa storia di gravidanza non complicata, ad un follow-up di circa 6 anni.

La raccolta dati è monocentrica e sarà eseguita dall'Unità Operativa di Cardiologia, in collaborazione con l'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetrica e con l'Unità Operativa di Medicina Interna di MultiMedica – Presidio Ospedale San Giuseppe.

L'inizio dello studio è previsto per ottobre 2024. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio ha lo scopo di verificare l'occorrenza di una eventuale disfunzione miocardica subclinica in una coorte di donne con pHDP a circa 6 anni dal parto. Saranno coinvolte nello studio 30 donne con storia di pHDP, confrontate con 30 donne sane senza storia di pHDP.

Sono previste valutazioni e procedure addizionali, quali Ecocardiografia a riposo e Ecografia dei Tronchi sovraortici, non saranno eseguiti esami ematici addizionali. I costi relativi alle procedure addizionali sono a carico dell'IRCCS MultiMedica.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, Andrea Sonaglioni

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Protocollo pHDP versione 1.0 del 29.7.2024

Sinossi versione 1.0 del 29.07.2024

Consenso informato versione 1.0 del 29.07.2024

Informativa per il paziente versione 1.0 del 29.07.2024

Lettera MMG

Lista delle variabili

Modulo di assenza di conflitto di interesse PI

CV del PI